

TA'LIMDA KENGAYTIRILGAN BORLIQ(AR) ILOVALARINI YARATISH BO'YICHA XORIJDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR.

Burxonjon Abdumo'minov Sunnatillo o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti "Informatika va uni o'qitish metodikasi "
kafedrasi o'qituvchisi

Sherzod Jo'rayev Chaqmoq o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Kengaytirilgan borliq (AR) tizimlari ta'lim muhitida yetuklik va ularning samaradorligi oshirishda asosiy omil ekanligi isbotlangan. Kengaytirilgan haqiqat (AR) real dunyo ob'yektlariga raqamli elementlar qo'shish uchun mo'ljallangan, shu bilan birga ular bilan o'zaro ta'sir qilish cheklangan. Virtual haqiqat (VR) - maxsus minigarnitura va naushniklar yordamida virtual dunyoda ishlash imkonini beruvchi immersiv xususiyatlardir. Ushbu maqolada kengaytirilgan borliq va uning xususiyatlari, aynan ta'limda kengaytirilgan borliq(Ar) ilovalarini yaratish bo'yicha xorijda amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot beramiz.

Kalit so'zlar: AR texnologiyalari, markerga asoslangan AR, markersiz AR, joylashuvga asoslangan AR, superimpozitsiya AR, QR-kod.

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish borasida O'zbekistonda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmogda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 oktabrdagi "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari" to'g'risidagi PQ4851-son qarori asosida "Raqamli O'zbekiston — 2030" konsepsiyasini amalga oshirish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va aholining kundalik hayotiga keng joriy etishni ta'minlashning muhim shartlari va u bilan bog'liq jarayonlar belgilab berildi. Hozirgi kunda jahonda rivojlanayotgan kengaytirilgan reallik bu atrofdagi haqiqiy dunyo obektlari ustida interaktiv raqamli elementlar joylashtirilgan axborot muhiti. Ushbu texnologiya vizual qurilma orqali virtual elementlardan foydalangan holda haqiqiy dunyoni to'ldirishga qaratilgan. AR virtual ob'ektlari real dunyoni ko'rish uchun kameradan olingan ma'lumot bilan bir vaqtning o'zida to'ldiriladi va kuzatiladi. Natijada, real dunyo sun'iy elementlar va yangi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Buni odatiy smartfon va planshetlar, to'ldirilgan borliq ko'zoynaklari, statsionar ekranlar, proeksion

moslamalar va boshqa texnologiyalar uchun dasturlar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Kengaytirilgan reallik (AR) raqamli vizual elementlar, tovush yoki boshqa sensorli stimullardan foydalanish orqali erishiladigan va texnologiya orqali yetkaziladigan haqiqiy jismoniy dunyoning takomillashtirilgan versiyasidir. Bu, xususan, mobil kompyuterlar va biznes ilovalari bilan shug'ullanadigan kompaniyalar orasida o'sib borayotgan tendentsiyadir. To'ldirilgan borliq turlari va to'ldirilgan borliqdan foydalanishdir. Bu ilovalar QR kod yoki boshqa tasvir kabi ma'lum bir "marker" dan foydalanadi. Ilovadagi 3D-kontent dunyoda markerga nisbatan yoki uning tepasida joylashtiriladi. Markerga asoslangan ARning eskiroq, ammo qiziqarli namunasi bu PlayStation 3 Wonderbook. Hozirgi kunda mashhur bo'lgan smartfonlar uchun mo'ljallangan ilovalardan Snapchat va Instagramda ham AR texnologiyasi qo'llanilganligi uchun ham mashxur hisoblanadi.

Ma'lumot to'plash va uni tahlil qilishning hajmi ortib borayotgan bir paytda, kengaytirilgan haqiqatning asosiy maqsadlaridan biri jismoniy dunyoning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlash, ushbu xususiyatlarni tushunishni oshirish va real dunyo ilovalariga qo'llanilishi mumkin bo'lgan aqlli va mavjud tushunchalarni olishdir. Bunday katta ma'lumotlar kompaniyalarning qarorlarini qabul qilishda yordam beradi va boshqalar qatorida iste'molchi xarajatlari odatlari haqida tushunchaga ega bo'ladi. Kengaytirilgan reallik AR dasturiy ta'minoti o'rnatilgan smartfon, planshet yoki aqlli ko'zoynak kabi kamera bilan jihozlangan qurilmadan boshlanadi. Foydalanuvchi qurilmani ishora qilib, ob'ektga qarasa, dasturiy ta'minot uni video oqimini tahlil qiluvchi kompyuter ko'rish texnologiyasi orqali taniydi. Smartfonlar va planshetlar foydalanuvchi landshaftining kichik bir qismini aks ettiradi, ammo masalan, aqlli ko'zoynaklar, agar u asosiy oqimga aylanish uchun yetarlicha rivojlangan bo'lsa, haqiqiy va virtual olam o'rtasida to'liqroq aloqani ta'minlashi mumkin.

To'ldirilgan borliq turlarini quyida ko'rib chiqamiz: markerga asoslangan; markersiz; joylashuvga asoslangan; superimpozitsiya.

Markerga asoslangan AR. Bu ilovalar QR kod yoki boshqa tasvir kabi ma'lum bir "marker" dan foydalanadi. Ilovadagi 3D-kontent dunyoda markerga nisbatan yoki uning tepasida joylashtiriladi. Markerga asoslangan ARning eskiroq, ammo qiziqarli namunasi bu PlayStation 3 Wonderbook. Hozirgi kunda mashhur bo'lgan smartfonlar uchun mo'ljallangan ilovalardan Snapchat va Instagramda ham AR texnologiyasi qo'llanilganligi uchun ham mashxur hisoblanadi.

Markersiz AR. Kontentni ishga tushirish uchun oʻrnatilgan naqsh yoki kodlardan foydalanish oʻrniga, markersiz AR atrof-muhit jismlarini aniqlash uchun kameradan hamda sirtlarni aniqlash va 3D obyektlarni joylashtirish uchun harakat sensorlaridan foydalanadi. Bu, odatda, birgalikda ishlaydigan bir qancha turli texnologiyalarni oʻz ichiga oladi, masalan: GPS va boshqa joylashuv vositalari; Raqamli kompas; Kamera; Akselerometr va giroskop; Chuqurlik sensorlari.

Eng soʻnggi qurilmalar aniqlikni oshirish uchun chuqurlik sensori (LiDAR, ToF) bilan jihozlangan. Shunday qilib, markersiz AR nafaqat chuqurlik sensorlari va boshqa joylashishni aniqlash maʼlumotlari, balki ushbu maʼlumotlarning ustiga ML algoritmlari bilan ham quvvatlanadi. Bu 3D-kontentni aniqroq koʻrsatish imkonini beradi va raqamli obʼektlar haqiqiy dunyoning bir qismi ekanligi haqidagi illyuziyani kuchaytiradi. Pokemon Go kabi ilovalar markersiz AR-dan foydalanadi.

Joylashuvga asoslangan AR. Foydalanuvchilar maʼlum bir joyga kirganda, AR ilovalari virtual kontentni aniq koʻrsatish uchun ushbu maʼlumotlardan foydalanishi mumkin. Joylashuvga asoslangan AR shunday ishlaydi. Obʼektni nisbiy fazoda oddiygina koʻrsatish oʻrniga, ishlab chiquvchilar obʼektlarni foydalanuvchilar kuzatishi va ular bilan oʻzaro munosabatda boʻlishi uchun geografik makonda koʻrsatishi mumkin.

Superimpozitsiya AR. Ushbu turdagi AR obʼektni raqamli ravishda almashtirishni yoki virtual obʼektni ikkinchisining ustiga qoʻyishni oʻz ichiga oladi. Misol uchun, divaningiz rangini raqamli ravishda oʻzgartirishi mumkin boʻlgan ilovani superimpozitsiya AR deb hisoblash mumkin. Ushbu uslub sabab-natijani koʻrsatish uchun foydalidir. Misol uchun, foydalanuvchi oʻz shahrining hududlariga kamerani qaratib, uning Google Xaritalar arxividan oʻn yil avval qanday koʻrinishini koʻrishi mumkin edi.

AR-ga asoslangan qurilmalar. QR kod bilan ishlash. Kengaytirilgan reallik ilovalarini ishlab chiqishda foydalaniladigan texnologiyalar foydalanilayotgan apparat turi, qurilmaning mavjud quvvati va AR qaysi dastur uchun ishlatilishi kabi bir qator omillarga bogʻliq boʻlishi mumkin. Smartfonlar boshqa AR platformalariga nisbatan oʻziga xos afzalliklarga ega. Ular bozorda keng tarqalgan, bu AR-ni koʻplab isteʼmolchilar uchun qulaylik yaratadi, chunki katta hajmli naushniklar va nafis aqlli koʻzoynaklar hali ham asosiy muomalaga kirmagan. Shu sababli, mobil AR biznes ilovalari uchun asosiy maqsad hisoblanadi.

AR apparat komponentlariga quyidagilar kiradi:

Sensorlar/kuzatuv: Raqamli kameralar va boshqa optik sensorlar;
akselerometrlar,

GPS, giroskoplar, qattiq kompaslar;
RFID va simsiz sensorlar.

Kengaytirilgan borliqni ta'lim sohasidagi ahamiyati haqida qancha gapirsak shuncha kam. Ta'lim sohasida "Raqamli darsliklar AR" ilovasi umumta'lim maktablari fanlarini o'zlashtirishda foydalanadigan ta'limiy resurslar jamlanmasidir. Ilova "AR" kengaytirilgan borliq bo'lib ta'lim darsligiga 2021 – yil 5 - iyun oyida ommaga taqdim etilgan. Raqamli darsliklar toplamida masalan: 1 – sinfning 8 ta darsligi mavjud bo'lib ularda "O'qish va Ona tili savodxonligi" darsligi 2 ga bo'lingan audeomatn va o'yinlar. Audeomatnda 20 ta mavzuni o'z ichiga qamrab oladi ya'ni "Mening oilam – Hoshimjonning oilasi" "Mening oilam – Dialog" "Kun tartibi – Gaplar" va boshqalar. Bunda o'quvchilar audeomatni tinglab birga qaytarib mustahkamlab va berilgan topshiriqni a'lo darajada bajaradilar. O'yinlar bo'limi: 16 ta o'yin o'z ichiga qamrab olgan, nomlanishlari quyidagicha "So'zlardan foydalanib gap tuzing" "Bayramlar" "Taqvimlar bilan ishlash" "Mevali sonlar" "So'zlarni birlashtirib yangi so'z hosil qiling" "Raqamlarga qofiyadosh so'zlarni birlashtiring" va boshqalar. 1 - sinfning Tabiiy fan darsligida darslar betlarga bo'lingan ya'ni kamaytirilgan tarzda ishlab chiqarilgan 6-25 betlar, 26-39 betlar, 40-49 betlar 54-63 betlar. O'tilgan darslarni mustahkamlash uchun turli xil o'yinlar orqali, topshiriqlar va savol-javoblar o'tkaziladi. Bunda o'quvchi darsda o'tilgan mavzuni mustaqil o'zlashtirishida va ota onalariga izohlab berishadi. Ota onalari bilan berilgan uyga vazifasini bajarib kelishadi. "AR" ilovasini barcha uyali aloqalarga teng qabul qilinadigan va o'quvchilar ulanganda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelmasligi va darslik sonini ko'paytirish, o'yinlarni turini ko'paytirish, o'quvchini bilim doirasini kengaytirish yo'lida samarali yondashadi bolalarga yoshiga doir qiziqarli savol javoblar topishmoqlar va guruh bilan ishlash o'yinlari qo'shilsa samarali bo'ladi! Bu ta'limda "Ar" ilovalaridan foydalanishda bir misol sifatida berib o'tildi.

Xulosa: Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish boshqa sohalarga nisbatan dolzarb hisoblanadi. Raqamli texnologiya nafaqat oliy ta'limda, balki ta'limning barcha bosqichlarida, ya'ni bolalar bog'chasidan to universitet darajasigacha qo'llanilmoqda. Texnologiyadan foydalanish uchun avvalo uning imkoniyatlari bilan bog'liq bilim, ko'nikma va malaka bo'lishi lozim. Shunda texnologiyadan kutilgan samaraga erishiladi. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'p sonli elektron jurnallar va elektron kitoblarni o'quv faoliyatiga qo'llash va u orqali darsni tashkil etish, masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish, bosqaruv faoliyatini masofaviy tashkil etish, talabalar fikrmulohazalarini doimiy bilib borish, avtomatlashgan nazorat sinovlarini tashkil etish, elektron o'quv

manbalarini o'zida mujassam etgan katta ilmiy bazalarni shakllantirish, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarini joriy qilish, kompyuter fanlarida kompyuter texnikasi va ko'p sonli dasrturlardan samarali foydalanishda namoyon bo'ladi. Raqamli texnologiya o'qitish va o'qish jarayonlaridagi o'zgarishlarni amalga oshiradigan yagona katalizator hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
2. Milgram, P. , Kishino, F. : A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Trans. Inf. Syst.* 77(12), 1321–1329 (1994)
3. Azuma, R. : A survey of augmented reality. *Presence Teleoperators Virtual Environ.* 6(4), 355–385 (1997)
4. Taratuta E. E. *Virtual haqiqat falsafasi* — Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg davlat universiteti, 2007 ISBN 978-5-288-04291-1
5. Abdumo'minov , BS o'g'li, & Nuraliyeva , FA qizi. (2023). *DASTURLASH TILLARI VA ULARNI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI. OLIM* , 1 (28), 309–314
6. Abdumo'Minov, B. S. O. G. L. , Musurmonov, Y. X. O. , & Qambarov, B. P. O. (2023). *TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH–DAVR TALABI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 1017-1019.